

УДК 339.127

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ****FEATURES OF FINANCE THE MOST INFLUENTIAL
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS**©**Кремповая Н. Л.**

канд. экон. наук

Крымский федеральный

университет им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru©**Кремповая Н.**

Ph.D., Crimean federal

university of V. I. Vernadsky,

Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru©**Ткачук М.С.**

Крымский федеральный

университет им. В. И. Вернадского,

г. Симферополь, Россия, marinaqm1997@gmail.com©**Ткачук М.С.**

Crimean federal university of V. I. Vernadsky,

Simferopol, Russia, marinaqm1997@gmail.com

Аннотация. В статье разграничены финансы международных организаций; рассмотрены особенности финансов международных финансовых институтов и нефинансовых международных организаций.

Abstract. Finance of international organizations have been demarcated in the article; the features of the finance of international financial institutions and nonfinancial organizations have been considered.

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, бюджет, международные организации, международные финансовые институты, нефинансовые международные организации, Организация Объединенных Наций.

Keywords: finance, financial resources, budget, international organizations, international financial institutions, non-financial organizations, the United Nations.

Процессы глобализации требуют соответствующего реагирования, что находит отражение в создании международных организаций, которые оказывают существенное влияние на международные финансовые отношения. Организация финансов и деятельность международных финансовых институтов отличаются от финансовой деятельности других международных организаций. Именно поэтому необходимо исследовать особенности организации финансов международных финансовых институтов и финансов других (нефинансовых) международных организаций.

Анализ последних источников и публикаций свидетельствует о том, что вопрос формирования и функционирования финансов международных финансово-кредитных институтов активно изучаются как зарубежными, так и отечественными специалистами [1–

8]. Однако, на наш взгляд, внимания ученых требует определения особенностей организации финансов международных организаций в разрезе финансового и нефинансового сектора.

Целью данного исследования является получение представления об особенностях организации финансов самых влиятельных международных организаций, деятельность которых заметна в мировом масштабе, путем разграничения финансов международных финансовых институтов и финансов других (нефинансовых) международных организаций.

Международные организации — это объединение различных государств или их субъектов, которые проводят совместную деятельность для достижения поставленных целей на основе международного договора или устава.

Инфраструктура международных финансов насчитывает несколько тысяч международных организаций, которые имеют разную юридическую природу, специфический характер деятельности, определенный круг участников, собственную сферу и инструменты воздействия.

Главным основанием для создания и функционирования любой международной организации является ее материальная база или финансовая составляющая.

С точки зрения разграничения финансов международных организаций целесообразно рассматривать финансы международных финансовых институтов и финансы других (нефинансовых) международных организаций.

Финансы международных финансовых институтов — это совокупность финансовых ресурсов, аккумулируемых ими для регулирования и развития международных финансовых и валютно-кредитных отношений. Их главное функциональное значение заключается в стабилизации международных финансов и мировой экономики. Ведущее место среди международных финансовых институтов занимают Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и группа учреждений Всемирного банка: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная Финансовая Корпорация (МФК), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (БАИГ) [2].

Сектор нефинансовых международных организаций тоже мобилизует финансовые ресурсы для реализации деятельности в пределах своей компетенции (политической, социально-экономической, культурной, научной, религиозной и т.п.), которая четко не ограничена координацией международного финансово-экономического сотрудничества. Финансовые ресурсы таких институтов, как Организация Объединенных Наций (ООН), НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Гринпис, Всемирного фонда охраны дикой природы, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной организации уголовной полиции (Интерпола), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Содружества Независимых Государств (СНГ), образуют финансы международных организаций нефинансового направления.

Бюджет, а точнее — бюджетная система, представляет основу финансового обеспечения деятельности подавляющего большинства международных организаций.

Составляющими бюджетной системы каждой отдельно взятой международной организации есть структура, принципы построения и организация функционирования.

Бюджет международного института — это важный финансовый документ, который составляется на принятый в организации бюджетный период. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех структурных подразделений международной организации, ее программ, фондов и т. В бюджете указываются статьи поступления и расходования финансовых ресурсов, которые в случае необходимости подлежат уточнению и регулированию [3].

Формирование определенной иерархии статей образует структуру бюджета международных институтов, в значительной мере зависит от их организационного устройства и включает две части: доходную и расходную. Их упорядочение происходит по

принципу сбалансированности бюджета, то есть исходя из доходов в соответствующем бюджетном периоде планируются и бюджетные расходы.

Доходная часть бюджетов международных организаций не отличается разнообразием и формируется, как правило, за счет взносов участников. Но специфика деятельности международных финансовых институтов позволяет расширить источники поступлений финансовых ресурсов за счет получения, кроме взносов участников еще и собственных доходов.

Рассмотрим особенности финансов влиятельной нефинансовой международного института — Организации Объединенных Наций (ООН). Уставная деятельность ООН направлена на поддержание и укрепление мира и безопасности в мире, развитие сотрудничества между государствами, путем проведения миротворческих миссий, оказания гуманитарной помощи, защиты прав и свобод человека, контроля за оружием, разоружения, социально-культурным и экономическим развитием. Эффективность работы ООН во многом зависит от имеющихся финансовых ресурсов в их распоряжении, которые делятся на регулярные (бюджетные) и нерегулярные (внебюджетные). Если к регулярным ресурсам относятся фактически утвержденные регулярные бюджеты, то к внебюджетным ресурсам относятся:

- средства целевых фондов;
- ресурсы, связанные с техническим сотрудничеством;
- другие нерегулярные ресурсы (в т.ч. средства, полученные через межорганизационные механизмы).

Финансы ООН формируются за счет взносов (обязательных и добровольных) стран-участниц, негосударственных доноров (включая Всемирный Банк, Европейскую комиссию, МВФ и банки развития, частные компании, неправительственные организации, фонды и т.п.) и незначительных других доходов от продажи печатных изданий ООН и от предоставления платных услуг. Шкала начисленных взносов (в процентах в бюджет ООН) учитывает экономический потенциал стран участников и утверждается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Комитета по вкладам. Она имеет утвержденное минимальное и максимальное значение (на сегодняшний день это 0,001% и 22% соответственно) [8]. Максимальный предел установлен во избежание чрезмерной финансовой и политической зависимости от любой из стран-участниц. Размер ставок устанавливается в зависимости от уровня ВНД (ВВП) стран-членов ООН с учетом их дохода на душу населения, внешней задолженности и других факторов. Просмотр взносов осуществляется раз в три года на основе последних статистических данных о доходах [4, 8].

Большинство стран-участниц ООН не платит свои взносы в бюджет ООН в полном объеме и в установленные сроки, поэтому начисленные взносы включают:

- поступления в счет начисленных взносов текущего года;
- поступления в счет начисленных взносов предыдущих лет.

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право принимать участие в голосовании, если сумма ее задолженности равна или превышает сумму, которая существует для нее в течение двух предыдущих лет. США — является ведущим донором и должником ООН. Это единственная страна, которая платит гораздо меньше, чем ее доля в глобальной экономике, но достаточно, чтобы сохранить свои голоса в Ассамблеи. Такого рода системные неплатежи вызывают серьезные финансовые трудности в организации и ставят под угрозу возможность выполнения ими своих функций. Общий бюджет ООН включает следующие основные утвержденные финансовые сметы:

- программы и фонды;
- специализированные бюджеты;
- бюджет миротворческих операций;
- регулярный бюджет [5].

Сегодня система ООН включает многочисленные учреждения и фонды, созданные для реализации определенных программ развития. К ним относятся такие независимые организации, как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие. Специализированные учреждения ООН финансируются за счет начисленных (обязательных) взносов и добровольных взносов стран доноров, международных организаций, благотворительных фондов и частных компаний. Программы и фонды, как правило, финансируются исключительно за счет добровольных взносов стран-членов.

Миротворческий бюджет определяется на один календарный год, который длится с 1 июля по 30 июня. Ставки отчислений на операции по поддержанию мира определяются на основе утвержденной шкалы взносов государств-членов ООН в бюджет с учетом установленных надбавок и скидок. Бюджет миротворческих операций ежегодно рассматривается и корректируется в зависимости от количества и продолжительности миротворческих операций. Утвержденный бюджет миротворческих операций содержит такие категории расходов: на военное и полицейский персонал, на гражданский персонал, оперативные потребности (наблюдатели, консультанты, связь, транспорт и т.д.) [6,7].

Регулярный бюджет ООН утверждается раз в два календарных года, как правило, на основе консенсуса (общего согласия участников). Он финансируется только за счет обязательных взносов всех государств-членов организации. Сумма расходов регулярных ресурсов делится поровну на два года. Основные статьи расходов регулярного бюджета составляют средства на содержание аппарата ООН.

Сегодня, в условиях постоянного роста дефицита бюджета ООН и невозможности решения проблемы путем увеличения обязательных и добровольных взносов в условиях мирового кризиса, поиск альтернативных источников финансирования и реформа финансовой архитектуры ООН неизбежны.

Система поиска инновационных (альтернативных) источников финансирования предусматривает совместную разработку и внедрение новых механизмов мобилизации внутренних и международных финансовых ресурсов на цели развития, тогда как при традиционном подходе к финансированию особое внимание уделялось партнерству только в использовании финансовых ресурсов. Сегодня под инновациями понимают самые разнообразные формы финансирования развития ООН, а именно:

- глобальные;
- тематические целевые фонды (Международный финансовый фонд); механизмы государственных гарантий и государственного страхования;
- взаимные международные фискальные механизмы;
- инвестиции в акционерный капитал, облигации, индексированные по темпам роста;
- антициклические займы;
- системы распределения, обеспечивающих предоставление глобальных экологических услуг;
- микрофинансирования [8].

Существующие в настоящее время предложения по реформированию финансовой архитектуры ООН: улучшение финансового контроля и более эффективного использования средств. Трудность состоит в поиске компромисса между всеми заинтересованными сторонами.

В заключении, отметим, что главным источником образования финансов международных организаций являются взносы стран-участниц, которые поступают с их бюджетов, валютных фондов и средств негосударственных доноров.

Список литературы:

1. Бойцун Н.Е. Международные финансы: Учеб. пособие. / Н.Е. Бойцун, Н.В. Стучало. 2-е изд. К. Профессионал, 2005. 336 с.
2. Боринец С.Я. Международные валютно–финансовые отношения. Учебн. 2-е изд., Перераб. Доп. М.: Знание, 2009. 305 с.
3. Международные финансы: Учеб. пособие / Ред. Ю.Г. Козак. 3-е изд., Перераб. и доп. М.: Центр учеб. Лит., 2011. 640 с.
4. Международные экономические отношения: Современные международные экономические отношения: Учебник / А.С. Филипенко, С.Я. Боринец, В.А. Виргиния и др. М.: Просвещение, 2012.
5. Международные валютно–кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. 2-е изд., Перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 608 с.
6. МВФ крупным планом [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/rus/2006/090106r.pdf>(дата обращения 25.10.2016).
7. Основы международных валютно–финансовых и кредитных отношений: Учебник / Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. М.: ИНФРА–М, 2008. 432 с.
8. Официальный сайт ООН на русском языке 2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/>(дата обращения 25.10.2016).

References:

1. Boytsun NE International Finance: Training. manual. / NE Boytsun, NV Stukalo. 2nd ed. K. Professional, 2005. 336 p.
2. SJ Borynets International currency — financial relationships. Improvised. 2nd ed., Revised. Extras. K.: Knowledge, 1999. 305 p.
3. International Finance: Training. manual / Ed. JG Cossack. 3rd ed., Revised. and add. K: Center teach. years., 2007. 640 p.
4. International Economic Relations: Current international economic relations: Textbook / AS Filippenko, SJ Borynets, VA Verhun and others. K.: Lybed, 1992.
5. The International Monetary and Loan and fynansovыe relations: Textbook / Ed. LN Krasavynoy. 2nd ed., Rev. and add. M.: Finance and Statistics, 2000. 608 p.
6. IMF [Electronic resource]. Access: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/rus/2006/090106r.pdf>(data obrashcheniya 25.10.2016).
7. Basics of international monetary and credit relations: Textbook / Nauchn. Ed. dr. ekonom. Sciences, Professor VV Kruglov. M.: INFRA–M, 1998. 432 p.
8. The official site of the UN Russian Language in 2013 [Electronic resource]. Access: <http://www.un.org/ru/>(data obrashcheniya 25.10.2016).

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*